

**Борба с половите стереотипи чрез
подчертаване на приноса на жените
в историята на обществата**

Номер на проекта: 101087984

Съфинансирано от
Европейския съюз

Национален доклад

София, България

WP2 D2.1

Сдружение „Възможности без граници“

История на измененията

Версия	Ревизия	Дата	Автор	Модификация
1	0	18/09/2023	Стефани Рошкова	Първа чернова
2	1	11/10/2023	Стефани Рошкова	Втора версия
2	2	08/12/2023	Стефани Рошкова	Финална версия по образец
3	0	30/05/2024	Стефани Рошкова	Уеднаквяване на образца

Съдържание

1.	РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ	4
2.	ЗАКОНОДАТЕЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА РАМКА	5
3.	ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПОЛОВЕТЕ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ	6
4.	ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПОЛОВЕТЕ В ИСТОРИЯТА НА СОФИЯ	7
5.	ЖЕНСКИ ОТПЕЧАТЪК В СОФИЯ	8
6.	ПРАКТИКИТЕ НА СОФИЯ В РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА БАЛАНСИРАНА ПО ПОЛ ИСТОРИЯ	10
7.	МЕСТНИ СТРАТЕГИИ	11
8.	ФОКУС ГРУПА С МЛАДИ ХОРА: ОБОБЩЕНИЕ НА АНАЛИЗИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ	11
	8.1. Резултати от „Исторически фигури от женски и мъжки пол“	11
	8.2. Резултати от „Представителство на половете“	11
	8.3. Констатации по темата „Методи за популяризиране на отпечатъка на жените в историята“	12
	8.4. Резултати от „Транснационална карта HerStory“	12
9.	ФОКУС ГРУПИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ: ОБОБЩЕНИЕ НА АНАЛИЗИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ	13
	9.1. Резултати от „Историята през призмата на техния опит“	13
	9.2. Констатации по темата „Опит с млади хора в областта на историята“	14
	9.3. Резултати от "Отпечатък на жените в историята"	14
	9.3.1.Представителство	14
	9.3.2.Транснационална карта HerStory.....	14
10.	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	15

1. Равенство между половете и представителство на половете в България

Целта на равенството между половете е да се премахнат дискриминацията и предразсъдъците, основани на пола, като същевременно се оспорват традиционните стереотипи и роли на половете, определени от обществото, които в историята често са ограничавали и поставяли в неравностойно положение хората въз основа на техния пол. Равенството между половете е от полза не само за жените; то е от съществено значение за напредъка и благосъстоянието на обществата като цяло. То признава, че полът не трябва да бъде определящ фактор за стойността, способностите или потенциала на дадено лице в обществото.

България е сред страните, които отбелязват напредък в областта на равенството между половете, но все още има значителни предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени на национално равнище. С 60,7 от 100 точки България се нарежда на 18-то място в ЕС по индекса на равенството между половете за 2022 г.¹ . Нейният резултат е със 7,9 точки под средния резултат за ЕС. Нашето кабинетно проучване показва, че през последните години България е положила усилия за постигане на равенство между половете в различни области като образование, заетост и политическо представителство, но въпреки това в някои ключови области продължават да съществуват различия между половете, а традиционните роли и стереотипи на половете продължават да оказват влияние върху обществото.

Образованието е изиграло решаваща роля за насърчаване на равенството между половете и овластяване на жените в страната² . Жените имат равен достъп до образование и са добре представени в различни области на обучение, включително STEM. България дори е лидер сред страните от ЕС, когато става въпрос за жени, които учат и работят в областта на информационните и комуникационните технологии, съответно с 34,4 % и 27,7 % от всички студенти и служители, работещи в областта на технологиите³ . Участието на жените на **пазара на труда** в България е сравнително високо. Въпреки това те често се сблъскват с предизвикателства, свързани с разликата в заплащането на жените и мъжете и недостатъчното им представяне на ръководни позиции. Жените обикновено са концентрирани в определени сектори, докато в други, особено на високи управленски длъжности, продължават да работят предимно мъже. Разликата в заплащането на жените и мъжете и дискриминацията на работното място също са проблеми, които оказват влияние върху напредъка на жените в кариерата им.

¹ <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country/BG>

² <https://ekfwomen.org/wp-content/uploads/2023/03/ekaterina-karavelova-report-needs-assesment-study.pdf>

³ <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20170426-1>

Представителството на жените в политиката е сравнително слабо. Въпреки че през последните години се наблюдава известно подобрене, жените продължават да бъдат слабо представени в парламента и други органи за вземане на решения. По време на 45-ото Народно събрание на България (избрано през април 2021 г.) жените съставляваха приблизително 26 % от общия брой на депутатите. Това е подобрене в сравнение с предходните години, но все още не е постигнато равнопоставяне между половете. Недостатъчното представителство на жените в политическата сфера може да се дължи на различни фактори, включително традиционните роли на половете, културните нагласи и стереотипите, които могат да обезкуражат жените да се стремят към политическа кариера.

Насилието над жени, включително домашното насилие и сексуалният тормоз, е сериозен проблем в България. Въпреки усилията за справяне с него чрез законодателство и кампании за повишаване на осведомеността, все още има много работа за ефективна борба с насилието, основано на пола. Традиционните роли и стереотипи на половете продължават да съществуват в българското общество, като оказват влияние върху различни аспекти на живота, включително семейната динамика и избора на професия. Тези стереотипи често затвърждават неравенството между половете и ограничават възможностите както за мъжете, така и за жените.

2. Законодателна и политическа рамка

Задълбоченият преглед на законодателната и политическата рамка в страната показва, че Конституцията на България от 1991 г. утвърждава принципа на равенството, като осигурява равни права на всички граждани, независимо от различни фактори. Законът за равнопоставеност на жените и мъжете, създаден през 2016 г., поставя акцент върху интегрирането на принципите на равнопоставеност на половете в законодателството и политиките. Освен това Законът за защита от дискриминация, който е в сила от януари 2004 г., забранява дискриминацията, включително въз основа на пола.

Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г. е ключов политически документ за равенството между половете и се изпълнява чрез годишни национални планове. Настоящият план за действие е Планът за действие за насърчаване на равенството между жените и мъжете 2021-2022 г., който използва количествени показатели за наблюдение на напредъка и определя конкретни агенции, отговорни за събирането на данни⁴.

⁴ <https://www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/commitments/bulgaria>

За да постигне по-нататъшен напредък в областта на равенството между половете, България трябва да продължи да се занимава с основните обществени норми, културни нагласи и институционални бариери, които затвърждават неравенството между половете. Това включва въвеждане и прилагане на законодателство, което защитава правата на жените, насърчаване на участието на жените в процесите на вземане на решения и оспорване на вредните норми, свързани с пола, чрез кампании за образование и повишаване на осведомеността. Освен това работата за по-приобщаващо и равноправно общество трябва да включва включването на мъжете и момчетата в разговора за равенството между половете, тъй като те играят жизненоважна роля в промяната на нагласите и поведението.

Като цяло представителството на половете в България, особено в политиката и на ръководни позиции, показва известни различия. Предизвикателствата остават и справянето с тях изисква **междусекторен подход**⁵, включително насърчаване на образованието на жените, оспорване на стереотипите, свързани с пола, осигуряване на подкрепа за съвместяване на професионалния и личния живот и прилагане на мерки за насърчаване на представителството на жените в органите за вземане на решения.

3. Представянето на половете в историята на България

Ролята на жените преди 20-ти век се определя от различни социални, културни и исторически фактори. Статутът и опитът на жените през този период са повлияни от традиционните патриархални норми и историческото развитие на страната. В традиционното българско общество жените обикновено са играли централна роля в семейството и домакинството. Те са отговаряли за домашните задължения, грижите за децата и осигуряването на благосъстоянието на семействата си. Възможностите за образование на жените са били ограничени преди ХХ век. Официалното образование често е било запазено за момчетата, докато момичетата са получавали неформално образование вкъщи, фокусирано върху домашните умения и основната грамотност. Жените са имали ограничени юридически и политически права. Наследствените и имуществените права често са били насочени към мъжките наследници, а жените не са имали право да гласуват или да участват в обществените дела. По традиция от младите жени се е очаквало да се омъжат и да поемат ролята на съпруга и майка в ранна възраст. Въпреки че традиционните роли на половете и обществените норми налагат ограничения върху свободата на движение и социалните контакти на жените, жените в София и други градове често се занимават с различни занаяти и професии. Те са работили като тъкачки, бродировачки, търговки и др.

⁵ https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countries/bulgaria?language_content_entity=en

Важно е да се отбележи, че опитът на жените в България преди 20th век е бил разнообразен и е можел да варира значително в зависимост от фактори като регион, социална класа и семейни обстоятелства. Въпреки че традиционните роли на половете са били преобладаващи, някои жени са намирили начини да утвърждават своята активност и да допринасят за своите общности в различни качества. С течение на времето социалните и културните промени, заедно с женските движения и застъпничество, постепенно доведоха до по-голямо равенство между половете и разширяване на възможностите за жените.

През 19th и 20th век българските жени стават важни участници в модернизирания българско общество⁶. Понастоящем тази тяхна дейност и постижения са почти напълно забравени от обществото и дори историческите изследвания ги представят само като пасивни свидетели на събитията. Това се отразява и на колективната памет на нацията, където женското участие в създаването на националната култура е сведено до минимум или дори напълно отречено.

4. Представянето на половете в историята на София

В София има много малко паметни места, свързани с дейността и постиженията на жените. През 2017 г. Общинският културен институт потвърди⁷, че общият брой на възпоменателните знаци (или мемориални места) на територията на общината е между 600 и 700. Отделно има 140 военни паметника и 20 военни паметника, посветени на чуждестранни войски. Въпреки този огромен брой, културният институт остава в неведение за каквито и да било произведения на изкуството, посветени на конкретни жени като исторически личности. Съществуват 38 паметни плочи, посветени на жени, от които обаче са запазени не повече от 30. Те обозначават домовете на известни писателки и поетеси, художнички, актриси и общественички. Има и три надгробни плочи на обществени места. За съжаление повечето от тези паметници са повредени и осквернени. Нито едно от тях не е отбелязано на географските карти и в туристическите пътеводители на София, не са създадени систематично (с ясни критерии и последователност), не засягат на практика колективната дейност на жените (обществена и професионална), не са насочени нито към жителите на града (поради своята краткост или неудачно разположение), нито към чуждестранните туристи (поради липсата на двуезични табели и културни маршрути), не присъстват в съвременната информационна среда, нито в различни туристически сайтове.

⁶https://www.academia.edu/27595229/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%8A%D0%BC_%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_herstory

⁷<https://www.bghelsinki.org/bg/campaigns/pametni-jeni>

5. Женски отпечатък в София

Историята на София е оформена от много забележителни жени, които имат значителен принос за града, неговите жители и развитието му. Ето някои исторически личности от женски пол, свързани със София:

- **Райна Княгиня** (1856-1917): учителка, родилна сестра и революционерка, известна с това, че ушива знамето на Априлското въстание от 1876 г., което развява заедно с други борци за свобода. Когато въстанието е брутално потушено от османските войски, тя е заловена, изнасилена, малтретирана и бита повече от месец в затвора. Докато получава образование в чужбина, тя организира отглеждането на 32 сираци от родния си град, включително на по-малкия си брат, чрез дамски благотворителен комитет.
- **Екатерина Карavelова** (1860-1947): известна педагожка, преводачка, писателка, публицистка, суфражистка и активистка за правата на жените. Тя също така има активна роля в защитата на еврейското население на България от депортиране в концентрационни лагери по време на Втората световна война. Екатерина е и дългогодишен председател на създадения по нейна инициатива Съюз на българските писателки. Тя представлява България на 4th конгреса на Международната женска лига за мир и свобода през 1924 г. във Вашингтон, САЩ. Тя е основателка на културната женска организация "Майка" и нейна председателка през 1899-1929 г. Активна като учителка, Екатерина отрано участва в дебатите за женското образование и статута на учителките.
- **Елисавета Багряна** (1893-1991): изтъкната българска поетеса, живяла през по-голямата част от живота си в София. Смятана е за една от най-значимите български поетеси, често наричана "първата дама на българската женска литература". Елисавета е номинирана три пъти за Нобелова награда за литература и има съществен принос към литературното наследство на страната.
- **Яна Язова** (1912-1974) - писателка и интелектуалка от XX век. Поезията ѝ е преведена на есперанто, чешки, сръбски и украински език. Пътувала е много из Европа и Близкия изток и също така е писала за своите пътувания. Историческият ѝ роман "Александър Македонски", трилогията "Балкани" и антикомунистическият роман "Соленият залив" са публикувани след смъртта ѝ.
- **Мара Белчева** (1868-1937) - поетеса, учителка, преводачка и филоложка. Публикува три стихосбирки: "Стъпки на прага", 1918 г., "Сонети", 1926 г., и "Избрани песни", 1931 г. През 1925 г. Мара публикува биография на покойния си партньор, поета Пенчо Славейков. Тя превежда на български език и "Тъй рече Заратустра" на Фридрих Ницше и "Die versunkene Glocke" на Герхарт Хауптман.
- **Анастасия Димитрова** (1815-1894) - първата учителка в България. През 1839 г. тя основава първото българско девическо училище, с което полага основите на

модерното образование в страната и извоюва мястото на жените в образованието.

- **Анна Карима (1871-1949)** - писателка, преводачка, редакторка и журналистка, суфражистка и активистка за правата на жените. През 1897 г. основава Женското образователно дружество, наречено "Съзнание", чрез което Анна с постоянните си писма до правителството успява да го убеди да разреши на жените да учат в университет през 1901 г. Анна основава и Българския женски съюз и организира първия конгрес на феминистките организации. През целия си живот тя постоянно се занимава с преводи и писане на собствени материали, всички те са посветени на женски теми - от образованието на децата, през противопоставянето на уредените бракове, до свободното изразяване на емоциите - нейните произведения предизвикват традиционните за онова време разбирания, борят се със стереотипите и влияят върху нагласите на жените.
- **Елена Маркова-Босилкова (1894-1971)** - първата българска архитектка.
- **Теодора Пейкова (1892-1972)** - писателка, редакторка и общественичка, основателка на дамското списание "Икономика и домакинство", което излиза 25 години. Чрез списанието Теодора разпространява европейския вкус и идеи в цялата страна и го използва, за да запознава жените с различни социални проблеми или изобретения, направени от други жени, да предлага рецепти и медицински съвети, диети за отслабване, преглед на пресата, семейни съвети, съвети за възпитание на децата, мода, исторически събития, гимнастика, репортажи от Париж и други градове, реклами, курсове по шиене, бродерии, ръкоделие и др. Тя става и първата българка, която сама се научава да кара колата на съпруга си.
- **Констанца Ляпчева (1887-1944)** - светска дама, занимаваща се с благотворителна дейност за деца в неравностойно положение (бежанци, сираци и др.). През 30-те години на ХХ в. тя е първата жена, която активно се ангажира с проблеми като трафика на хора, домашното насилие, защитата на децата. До самия си край тя е председател на Съюза за закрила на децата в България. Била е член на почти всички останали благотворителни организации в София, в много от тях - като част от ръководния орган. Няма област на социалното подпомагане, в която да не е участвала. Благодарение на Констанца дейностите по отглеждането и възпитанието на децата стават предмет на правото и получават законодателна защита, а майчинството се признава за изключително важна социална функция. По нейна инициатива през 1927 г. 1 юни за първи път се чества като Ден на детето. Тя основава първите приюти за деца в беда, за обучение на социални работници, летни лагери и детски площадки.
- **Елисавета Консулова-Вазова (1881-1965)** - една от първите професионални художнички в България, първата българка, нарисувала гола фигура в Държавното рисувално училище, и първата жена, организираща самостоятелна изложба. Елисавета описва революционните си феминистки идеи по отношение на

отглеждането на децата в книга за образованието - "Книга за младите майки". Тя е една от основателките на Кукления театър и първата главна редакторка на списание "Дом и свят".

- **Елисавета Карамихайлова (1897-1968)** - първата жена ядрен физик в страната, тя създава първите практически курсове по физика на елементарните частици в България и е първата жена с професорска титла в страната. Елисавета завършва като доктор по физика и математика във Виена и през 1939 г. е назначена за доцент по експериментална атомистика с радиоактивност в Софийския университет. Тя основава лабораторията по радиоактивност във Физическия институт на Българската академия на науките.

Важно е да се отбележи, че някои от местата, свързани с жените в този списък, вече не са запазени или не са известни в подробности (с конкретно местоположение) поради значителната липса на записана женска история. Въпреки отсъствието им в учебниците по история, което по-нататък създава погрешното впечатление, че жените нямат никакъв принос за развитието на българското общество, всички тези исторически личности са оставили трайно въздействие върху културата, политиката и интелектуалния живот на София. Техните постижения трябва да продължат да бъдат помнени и отбелязвани в историята и наследството на града.

6. Практиките на София в разпространението на балансирана по пол история

Наличието на информация за практиките за популяризиране на балансираната по пол история в София е ограничено поради значителната автономност на различните общински администрации и структури, отговорни за образователни и културни инициативи. Обществените институции, създадени от общинските администрации, включително библиотеки, музеи и културни центрове, често самостоятелно провеждат малки по мащаб инициативи за разпространение на балансирана по пол история. Тези инициативи могат да включват организиране на изложби, публични лекции, екскурзии и други дейности.

Освен това частни усилия и инициативи, провеждани от различни НПО⁸ или неформални групи, също допринесоха за тези усилия. Благодарение на тях напоследък се наблюдава увеличаване на броя на изложбите, инсталациите и други кампании в обществените медии, които изтъкват жените и техния принос към обществото, показват тяхната работа и тяхното въздействие.

⁸ <https://boulevardbulgaria.bg/articles/izlozhba-buditelkite-vazrazhda-spomena-za-15-vidni-balgarki>

7. Местни стратегии

За целите на настоящия доклад не беше намерена публична информация за местните стратегии за насърчаване на балансирана по пол история. Темите "пол" или "жени" отсъстват от училищната програма за гимназистите. Тези теми отсъстват и в общинските стратегически планове за действие и стратегически планове за развитие.

Освен това терминът "джендър" навлезе в българския език с негативна конотация, най-вече поради целенасочената дясна реторика срещу Истанбулската конвенция, която доведе до погрешно възприемане на термина от широката общественост. През 2018 г. България стана първата държава, която отказа да ратифицира документа и създаде опасен прецедент с бездействието си спрямо жените в риск. Темата е актуална и в наши дни, особено като се има предвид нарастващият брой случаи на насилие, основано на пола, в страната през последните години.

8. Фокус група с млади хора: Обобщение на анализите и резултатите

8.1. Резултати от „Исторически фигури от женски и мъжки пол“

Общото наблюдение на фокусната група показва, че имената на исторически личности от мъжки пол, особено на властни мъже (крале, императори, воители, лидери и т.н.), идват на ум лесно и без колебание, докато когато става дума за жени в историята, участниците първоначално се затрудняват да дадат примери. Когато им беше дадено повече време да обмислят въпроса, те предоставиха разнообразни примери, като започнаха от жените в изкуството и литературата и стигнаха до науките и жените във властта.

8.2. Резултати от „Представителство на половете“

Преобладаващото обяснение на тази фокус група подчертава историческото отсъствие на политически и социални права за жените в сравнение с днешния ден. Това несъответствие е основната причина за обширното неправилно представяне на половете и забележимите пропуски в историческите документи и учебниците за ученици. Участниците изразяват чувство на неудовлетвореност и признание за тази празнота, като смятат, че е жалко, че съществуват такива пропуски. Многобройни жени са изиграли значителна роля в оформянето на съответните общности и са дали ценен принос към обществото. Изключително важно е да се научи за техните постижения със същото уважение, което се отдава на постиженията на мъжете. Жените често са представяни от гледната точка на други хора, предимно мъже, било то техните съпрузи или любовници. За съжаление, в повечето случаи скандалите вземат превес над другите аспекти от живота им.

8.3. Констатации по темата „Методи за популяризиране на отпечатъка на жените в историята“

Първата важна стъпка е да се реформира образователната система, като се наблегне на включването на жените и техните постижения, а не да се споменават само като съпруги или музи на някого. Тази промяна е от съществено значение, за да се осигури по-всеобхватно и точно представяне на историята, като се признае значителният принос на жените във времето.

Като заменим имената на улиците с имената на влиятелни жени, допринесли за развитието на София и България, можем да преодолеем сегашната липса на представителство. Понастоящем централните улици на София носят предимно имената на руски генерали, които са играли роля в Руско-турската война, довела до освобождението на България, както и на видни български личности и дори на чуждестранни личности като Жолио-Кюри. Въвеждането на имената на жени със значителен принос би било значима стъпка към признаване на тяхното влияние върху града и страната.

Освен това участниците посочиха други успешни методи, с които са се сблъскали преди:

- В училище учителите организират викторини, игри и прожекции на документални филми и филми на живо, които подчертават постиженията на жените. Освен това учениците имат възможност да общуват с представители на неправителствени организации, работещи в областта на феминизма, чрез организирани срещи и дискусии.
- Кампании в социалните медии
- Онлайн игри

8.4. Резултати от „Транснационална карта HerStory“

Участниците предложиха картата да бъде интерактивна, достъпна чрез различни платформи/системи с помощта на QR-кодове. Тя трябва да може да показва повече съдържание (статии, снимки и най-важното - видеоклипове), когато човек стигне до определено място, за да научи повече за въпросната жена.

Що се отнася до екскурзиите, участниците дадоха следните препоръки:

- Традиционна обиколка на града с екскурзовод: Класическа лична обиколка на града, водена от компетентни екскурзоводи, за да се разгледат историческите забележителности и културните съкровища на града.
- Интерактивна обиколка на града: Лична обиколка на града, обогатена с интерактивни елементи, като търсене на съкровища, викторини и задачи, които правят преживяването по-ангажиращо и забавно. Трябва да има основна версия на обиколката, при която посетителят може да се разходи из всички избрани места, и разширена версия, в която може да отговаря на въпроси от викторината и да участва в търсене на находки, свързани с жените от картата.

- Обиколка на града с екскурзовод: Личните обиколки на града могат да се провеждат индивидуално, снабдени с цифрова карта или пътеводител и QR кодове, което позволява на участниците да изследват със собствено темпо и същевременно да получат достъп до ценна информация.
- Виртуална обиколка на града: Виртуална обиколка на града, предназначена за хора с увреждания или в случай на неблагоприятни метеорологични условия, предлагаща завладяващо цифрово изживяване, което показва основните забележителности и историческото значение на града.

9. Фокус групи със заинтересовани страни: Обобщение на анализите и резултатите

9.1. Резултати от „Историята през призмата на техния опит“

Заинтересованите страни, участващи във фокус групата, изброиха следните основни предизвикателства, с които се сблъскват, когато създават и представят съдържание за приноса на жените или когато обсъждат с младежите темата за равенството между мъжете и жените:

- Стереотипни възгледи за историята като за област, в която доминират мъжете.
- Общи стереотипни възприятия за жените като еднакво способни с мъжете в различни сфери.
- Недостатъчно записана история за жените - както беше споменато от заинтересованите страни, записаната история обикновено е "история на властта" и тъй като жените рядко са били на власт през по-голямата част от историята, техният принос не е записан или, ако е записан, понякога се приписва на мъжете (ефектът "Матилда").
- Неадекватни и остарели методически материали за учителите - книги, които се фокусират предимно върху мъжката история, като пропускат движенията за правата на жените и постиженията на жените.
- Ограничено отбелязване на исторически личности от женски пол на публични места, например чрез паметници или паметни плочи - почти няма такива, посветени на жените в България.

Освен това заинтересованите страни обсъдиха трудностите при привличането на разнообразна аудитория към съдържание, свързано с историческото влияние на жените или техните конкретни постижения в областта на науката, изкуството и т.н. Такива събития се посещават предимно от страстни активисти за равенство между половете, но рядко привличат широката общественост. Чествания като тези за Международния ден на жената са сред малкото изключения, които водят до по-голямо ангажиране на по-разнообразна аудитория.

9.2. Констатации по темата „Опит с млади хора в областта на историята“

Участниците споделиха, че младежите в България са любопитни и се интересуват от различни съвременни теми, включително равенство между половете и история. Тези, които имат разпаден интерес, може да са малко, но следят темите живо и страстно. Когато става въпрос за равенство или представителство на жените, броят на заинтересованите млади хора се увеличава всяка година, включително и делът на момичетата в предприемаческите инициативи. Все повече млади жени се активизират и придобиват увереност да работят или да учат в желаната от тях област, въпреки предразсъдъците и стереотипите.

Всички заинтересовани страни са съгласни, че въпросите на пола трябва да бъдат включени и обсъждани като част от официалната учебна програма, за да се преборят с различните стереотипи, възникващи в обществото. Понастоящем това не се обмисля активно в училище, темата се повдига само в случай, че учителят е запален по нея. Ако справедливото представяне на половете трябва да се обсъжда с младите хора както във формалното, така и в неформалното образование, ще са необходими подходящи инструменти, които да направят темата по-достъпна за младежите, като например

- Игри
- Викторини
- Ролеви игри
- Мисии
- Учене чрез преживяване
- Видеоклипове и др.

9.3. Резултати от "Отпечатък на жените в историята"

9.3.1. Представителство

Заинтересованите страни се съгласиха, че трябва да се наблегне на паметта на жените в различните дисциплини. Когато се стремим да възстановим паметта за тях и да подчертаем историята и постиженията им, от решаващо значение е да възприемем междусекторна перспектива, включваща опита на жени с различен произход и различни професии, като например жени с висше образование, грамотни жени, борци за свобода и др.

9.3.2. Транснационална карта HerStory

Картата трябва да бъде интерактивна и да включва предизвикателства (мисии), след чието изпълнение посетителите получават точки или малки символи/физически печати за събиране. Приложението трябва да има дълга и кратка версия, една за много запалените посетители на обиколката и друга за просто любопитните хора - със и без предизвикателства. Участниците препоръчаха и хартиен вариант на картата за офлайн обиколки. Картата може да бъде лесно достъпна чрез QR-кодове.

Успоредно с това могат да се организират срещи на живо с успешни жени тук и сега, за да се популяризира картата още повече и да се свърже с настоящето, като се придаде контекст и модерен характер.

Анимацията работи добре и с младежи. В TikTok може да се пусне набор от видеоклипове (заснети/анимирани) за всяка от жените, за да се подчертаят техните истории.

Освен това могат да се създадат някои детективски игри/мистерии със събраните истории на жени, които да ангажират младежите.

10. Заключение

Въпреки че изследванията ни подчертават присъствието на исторически личности от женски пол, които са оставили ясен отпечатък в града, и до днес в него няма площади или паметници, посветени на тях, а само няколко улици. В градското пространство на София има женски образи, но те винаги остават анонимни - жената като майка или като работничка, винаги лишена от име, от собствена история и от принос. Гражданите на София в повечето случаи не са запознати с живота и постиженията на тези жени, а когато бъдат помолени да се сетят за исторически женски фигури, свързани с града, много малко имена идват наум и са разпознаваеми от широката публика. Предложенията, дадени от участниците във фокус групите, представляват ценен принос за това как да се преодолеят различните стереотипи, свързани с пола, и да се подчертае историята на видни жени в София.